

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАНЯТИЯ

*ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий
к т н., доценты каф Компьютерные системы
Ходжаев Н., Юнусов Д.Ю.*

***Аннотация:** Статья посвящена вопросам организации учебных занятий в «Умных аудиториях», приводятся требования, предъявляемые к таким «Э-занятиям».*

***Ключевые слова:** Э-занятия, ИКТ, Э – преподаватель, ЭДМ- электронно - дидактический материал.*

В последние годы Правительством РУзб. приняты и претворяются в жизнь ряд Постановлений и Указов направленных на реформу и реструктуризации системы образования охватывающие все ступени образования, начиная от дошкольного заканчивая магистратурой, При этом предусмотренная Программа предполагает обучение человека в соответствии с выдвинутой ЮНЕСКО глобальной концепцией развития образования «Образование для всех», которое рассматривает учебную деятельность человека естественной потребностью его образа жизни на любом этапе его жизненного пути, декларировала право любого гражданина на качественное образование независимо от его пола, социального происхождения и положения, а также уровня материального обеспечения.

Глобализация мирового сообщества, повсеместная информатизация, высокий темп внедрения средств и возможностей ИКТ открывают новые горизонты перед человеком для повышения уровня своего образования и своей квалификации как не только на любом этапе его жизненного пути но и не отрываясь от своей работы в любом месте и в любое время, т.е. получить смежное или вторую специальность на расстоянии – дистанционно, которое получило название дистанционного обучения.

Как и все образовательные системы, Электронное-обучение имеет свою цель, содержание, методы, инструменты и организационные формы.

При проведении электронного занятия по специальному предмету требуется детальная разработка технологических карт (инструкций), ориентированная как на преподавателей, так и на обучаемых в целях повышения их ЗУН (знаний, умений и навыков).

Преподавателю проводящему электронное-занятие (Э-преподаватель) необходимо разработать различные варианты сетевого обучения, т.е. разработку вариантов проведения электронных учебных занятий направленных на определенную инструментальную среду, типа:

- «Э-консультации»;
- «Э-семинар»;
- «Э-групповой проект»;
- «Э-индивидуальное занятие» и др.

При подготовке и проведении «Э-преподавателем», «Э-занятия» необходимо учесть определение типов трудозатрат:

1. Временные;
2. Материальные;
3. Психофизиологические и др.

Очевидно, то же самое должно быть предусмотрено и для обучаемого «Э-студента».

Рассмотрим один из вариантов сценария проведения «Э-занятия». Проводится шестичасовая установочная «групповая» лекция с использованием Power Point. «Э-преподаватель» работает в сети Интернет, проводя электронные занятия по подгруппам слушателей.

Электронные занятия включают в себя:

1. Консультации по «Э- почте»;
2. «Э-семинар»;
3. Распределенный проект;
4. Индивидуальное задание.

Итоговое занятие проводится очно в компьютерном классе, обучаемый проходит тестирование, подводятся итоги занятия и оформляются зачётные ведомости.

Он получает зачёт при условии если:

- прошёл тестирование;
- участвовал в «Э-семинаре»;
- выполнил проект в составе виртуальной группы;
- выполнил и защитил индивидуальное задание.

При проведении «Э-преподавателем» занятия, он как правило, использует различные виды электронно-дидактических материалов (ЭДМ), широкое использование которых облегчает и самое главное позволяет интенсифицировать темп усвоения материала и сам процесс обучения.

При организации электронного учебного занятия преподавателю необходимо разработать ЭДМ различного назначения, которые максимально облегчат понимание и запоминание обучаемым наиболее существенных понятий, определений и примеров. Материал должен быть составлен таким образом, чтобы обучаемый не только сконцентрировал свое внимание, но и привлек бы свои эмоциональные свойства памяти, что по мнению большинства исследователей, не только усилит восприятие материала, но и углубит познавательные способности самого обучаемого. Используя ЭДМ, обучаемый получит компьютерную поддержку, которая освободит его от рутинной работы, позволит ему всестороннее и глубже изучить материал на большом количестве примеров.

ЭДМ может быть также использован и при электронном обучении при проведении виртуального занятия «Э-преподавателем» в сетевом режиме. «Э - преподаватель» проводит занятие в сетевой Интернет-среде. Для этой цели преподаватель разрабатывает различные варианты проведения электронных учебных занятий, а именно лекционные, практические и т.д., с учётом объёма и сложности материала.

Дидактической основой проведения сетевого обучения (Интернет – обучения, on-line обучения, web - обучения) является сетевой учебно-методический и информационный комплекс (СУМИК). СУМИК включает в себя четыре взаимосвязанных блока: инструктивный, информационный, коммуникативный и контрольный. Эти элементы учебно-методических комплексов (УМК), отражающие средства электронного обучения, готовятся на различных носителях информации (книжная продукция, web -курсы, CD, всевозможные дискеты и кассеты и др.), ориентированные на возможности обучаемого. При этом «Э-преподаватель» для эффективного обучения и размещения ЭДМ на различных носителях (бумажных, сетевых, CD и т.д.) решает проблему оптимального размещения его дидактических элементов.

Применение СУМИК предполагает возможность дистанционного интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса (электронную почту, форумы, ЧАТ

и т.д.). СУМИК представляет собой дидактический, программно-технологический и технический интерактивный комплекс для обучения преимущественно в среде Интернет/Интранет. Обучение проходит, как правило, вне жестких временных рамок. С помощью СУМИК можно эффективно реализовать весь дидактический материал по изучению специальной дисциплины, включающий в себя виртуальные виды занятий (лекции, семинары и т.д.).

Кроме того, для определения уровня усвоенного материала преподаватель может разрабатывать тесты различного назначения (обучающие, самообучающие и т.д.), ориентируясь при этом на «жесткую» модель обучения, которая предполагает блочно-модульный принцип обучения материала разбитого на логически связанные разделы (модули).

Таким образом, при реализации образовательных программ с применением электронных технологий дидактическое обеспечение учебного процесса принимает инвариантную форму независимо от технологий и специфики учебных курсов – форму учебно-методического комплекса.

Для успешной организации и проведения подобных занятий необходимо решить следующие проблемы:

- ❖ Уровень профессиональной компетенции преподавателя должен отвечать самым высоким требованиям;
- ❖ Оснащенность аудитории;
- ❖ Наличие электронно - образовательных ресурсов (ЭОР);
- ❖ Наличие тестов прошедших экспертную оценку;
- ❖ Уровень подготовленности обучаемых.

Ниже, рассмотрим каждый из этих факторов, которые напрямую непосредственно влияют на инновационную среду организации электронного образовательного процесса.

Профессиональная компетенция преподавателя должна отвечать следующим требованиям

- Глубоко знать свой предмет;
- Умения и навыки пользования ИКТ;
- Креативность и коммуникативность.

А также у него для проведения занятия должно быть в наличии:

- Наличие ЭОР базы у преподавателя по предмету;
- Наличие разработанных тестов;
- Наличие СУМИК.

Предъявляются следующие требования предъявляемые к оснащенности аудитории:

- Наличие рабочих столов оснащенных компьютерами (не более 10 - 12 шт.);
- Наличие электронной доски;
- Компьютеры должны быть соединены в локальную сеть с выходом в Интернет;

Ниже в качестве примера показан один из вариантов Э-занятия которое известно под названием **S M A R T обучение.**

Наличие электронно - образовательных ресурсов (ЭОР). Поскольку Э-преподаватель в процессе всего учебного года работает с ЭДМ то очевидно, у него должны быть разработанные ЭДМ в зависимости от объема и сложности материала. В каждом отдельном случае преподаватель исходя из педагогической цели должен применять тот или иной ЭДМ (ЭРМ, Видеоролик, Презентационный материал и др.).

Таблица

S	Specific (точность)	Разъясняется как достичь цели
M	Measurable (измеряемость)	Разъясняется как измеряется результат
A	Attainable (достижение)	Разъясняется за счет чего можно достичь цели
R	Relevant (актуальность)	Разъясняется актуальность цели, его необходимость
T	Time-bound (ограниченность во времени)	Разъясняется как точно определять время

Наличие тестов прошедших экспертную оценку, имеется ввиду что разработаны тесты для каждого модуля (например, если объем часов за семестр составляет 60 часов, а модулей 6 (по 10 часов на каждый модуль) следовательно должно быть 6 блоков тестов. Известно, что тесты позволяют объективно оценивать уровень ЗУН обучаемого, качество обучения их можно эффективно применять и в дистанционном образовании, а также в процессе самообучения.

Уровень подготовленности обучаемых. Немаловажную роль играет в этом процессе уровень подготовленности и степень мотивации обучаемых, поскольку эффективность проведенного занятия в большой степени зависит от когнитивных способностей обучаемых, от организации и проведения Э-занятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Нурмухамедов, Г.Н. Электронные учебные курсы: потребности образования, проектирование, разработка, проблемы и перспективы // Информатика и образование.-2012.-№1.-С.33-39.
2. Яремчук С. Система управления обучением Claroline. //Системный администратор, №7 июль 2008. – С 82-85.
3. E-learning: concepts, trends, applications. CorporationTrustCenter by Epignosis LLC 2013.
4. [http:// db.markaz.uz](http://db.markaz.uz)
5. [http:// ziyonet.uz](http://ziyonet.uz)